

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ АНАЛИЗА НА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Доц. д-р Николай Драгомиров

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

В последните години сме свидетели на динамично развитие на информационните технологии, което създаде предпоставки за промяна на редица утвърдени практики почти във всяка сфера на живота. Масовото навлизане на новите технологии съответно е свързано и с генерирането на огромни масиви от данни и информация, които се увеличават експоненциално. Неслучайно се появиха и утвърдиха термини като „големи данни“, които се използват за толкова огромни масиви, чиято обработка е предизвикателство за всяка система.

Изследователският процес не може да не бъде повлиян от тези световни тенденции. Ако допреди две десетилетия голяма част от публикациите бяха само на хартия, то днес все повече се засилват тенденции за дигитални публикации, както и за тяхното индексирание в електронни бази данни. Авторите вече имат достъп до множество масиви, в които могат да търсят материали, посветени на определена тема. Проблемът, който може да бъде отбелязан в тези условия, е наличието на множество научни текстове, понякога дори и хиляди, и появата на въпроса за тяхната обработка. Всичко това формира нови предизвикателства пред изследователите за справяне с тези големи количества данни и информация и тяхното използване, като един от водещите проблеми е тяхната своевременна обработка.

Целта на настоящата разработка е да дефинира различни възможности за използване на дигитални инструменти под формата на софтуерни решения в анализа на литература в изследователския процес с цел обработка на множество източници. Посредством качествен анализ се цели обобщаване на различните видове решения, които кореспондират на отделните стъпки от процеса, както и дефиниране на техните специфични цели и задачи за всеки етап. Въз основа на анализа се цели създаване на концептуален идеен модел за последователност на анализа при използването на големи масиви индексирани и електронни публикации, посветени на актуален изследователски проблем.

Принципно съдържание на процеса по анализ на научна литература

Анализът на предходни или свързани публикации е важна стъпка за всеки изследователски процес. Тази стъпка е съществена за разбирането на проблема¹, на неговите особености, както и на не достатъчно добре проучваните негови аспекти. В отделните области на науката се извеждат различни подходи за литературен анализ като – *Narrative review*, *Systematic review*, *Integrative review*, *Systematic review and metaanalysis*, *Semi-systematic review*, *Systematic review and metaanalysis*, *Review papers and systematic reviews* и пр.². Независимо от конкретния модел, целта е да бъде систематизирано предходното знание от темата. В областта на управлението например може да бъде представен следния подход като стъпки³:

I. Планиране на анализа

0. Идентификация на необходимостта за провеждане;
1. Дефиниране на целите;
2. Разработване на протокол за провеждане;

¹ Hart, C. Doing a literature review: releasing the research imagination. // *Thousand Oaks, 2018, CA: SAGE Publications Inc (Sage study skills)*.

² Snyder, H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. // *Journal of Business Research, 2019, 104, pp. 333–339. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>*.

³ Tranfield, D., Denyer, D. and Smart, P. Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. // *British Journal of Management, 2003, 14(3), pp. 207–222. Available at: <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>*.

II. Същинско провеждане

3. Идентификация на изследванията;
4. Избор на изследвания;
5. Оценка на качеството на изследванията;
6. Извличане на данни и мониторинг;
7. Синтез на данни;

III. Отчет и разпространение

8. Доклад и препоръки;
9. Насочване на резултатите.

Подобни модели могат да бъдат срещнати и в редица други публикации. При изследването на възможностите на систематичните литературни и метаанализите за целите на социалните изследвания се прави съпоставка между различни методи⁴. Съпоставката, която се прави и с използването на вече посочения модел, може да се стигне до извеждането на общите стъпки в процеса, а именно:

- Разработване на протокол за провеждане на анализа – цели, основни въпроси, правила и пр.
- Идентифициране на публикации – събиране на база данни от изследвания, които да бъдат включени в последващите стъпки.
- Оценка и избор на публикации, които да бъдат включени в същинския анализ.
- Извличане на данни от публикациите и изграждане на база данни с резултатите.
- Представяне на данните.

Предизвикателства и възможности за използване на софтуерни продукти

За изведените принципни стъпки за анализ на литература могат да бъдат направени и редица коментари за тяхното съдържание и да бъдат изведени водещите предизвикателства за използването на софтуерни продукти. В случая особен интерес представляват систематизираните по-горе стъпки две, три и четири.

Идентифициране на публикации

При търсенето на релевантни публикации често се използват ресурсите на индексирани системи, които имат различни подходи за систематизиране на данните в тях. Обикновено процесът е свързан с използване на ключови думи и използване на допълнителни настройки. В практиката се използват различни видове настройки за обединяване (AND) или заместване (OR), изключване, ограничения по години, категории и пр. При повечето системи процесът се осъществява ръчно, докато някои позволяват и интеграция от вида API⁵. Практиките в областта са много различни по отношение на запазването на резултатите. Без да се влиза в детайли за пълнотекстовите формати, може да се отбележи, че списъците с резултати могат да бъдат най-често запазени под формата на CSV⁶ таблица, RIS⁷, формат за специализиран продукт и пр. В последните години все повече се развиват и системите за търсене, базирани на изкуствен интелект (artificial intelligence – AI), които улесняват процеса на търсене.

На този етап едни от основните проблеми са свързани със справянето с големите обеми данни, тяхното събиране и съхранение. Не на последно място е справянето с

⁴ Davis, J. et al. Viewing systematic reviews and meta-analysis in social research through different lenses. // *SpringerPlus*, 2014, 3(1), p. 511. Available at: <https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-511>.

⁵ Application Programming Interface.

⁶ Comma-separated values.

⁷ Research Information Systems.

премахването на нерелевантните публикации. Много често в стремежа да се изключат нерелевантните е възможно да се зададат множество ограничения, които да филтрират погрешно и релевантни изследвания. Затова правилният подход е да не се поставят прекалено много ограничения, а по-скоро стремежът да бъде към изграждането на възможно по-голяма база данни, често включваща и хиляди записи и на последващия етап да бъдат търсени решения за изключване на нерелевантните изследвания.

При обработката на множество данни, с различен произход се появява проблемът с тяхното обединяване и съхранението им в единна база данни. За тази цел е възможно използването на софтуерни продукти от вида *reference manager*. Подобни продукти, използвани в практиката например, са – Mendeley⁸ и Zotero⁹. Те позволяват въвеждане (import) на данни от множество и различни източници и техния експорт (export) в унифициран формат по избор. Тук е възможно да се отбележи, че се позволява и въвеждане на записи посредством DOI¹⁰, ISBN¹¹ номер и пр. Zotero например използва базата данни на WorldCat за ISBN и тази на CrossRef за DOI¹².

Оценка и избор на публикации

След изграждането на база данни с потенциални изследвания е необходимо да бъдат оценени според тяхната релевантност и да се направи избор на тези, които да бъдат обследвани в детайли. При наличието на хиляди публикации без използването на софтуерни решения задачата изглежда непосилна. Въпросът на този етап е, че не е възможно филтриране единствено на база ключови думи в съдържанието, необходимо е да се подходи с по-висока степен на разбиране на изследвания проблем. Затова използването на системи, базирани на изкуствен интелект, е удачно решение. ASReview LAB¹³ например използва симплифициран алгоритъм, при който се посочват няколко релевантни и няколко нерелевантни публикации в базата данни и самостоятелно сортира базата данни посредством използване на *machine learning* техники, прилагайки заглавията и резюметата.

Извличане на данни от публикациите

На последващия етап се стига до извличането на данни от релевантните публикации, като целта е да може да се изведат максимално много полезни данни и да могат да се направят съответните съпоставки между отделните автори. Предвид факта, че в голяма степен данните, с които се работи, са качествени, се налага използването на софтуерни продукти, насочени към анализа на качествени категории. Подобен вид задачи се решават от софтуерните решения от вида QDA (qualitative data analysis), като може да се отбележи, че пазарът е изключително разнообразен. Предлагат се продукти с различни функционалности – както платени, така и под други форми. Независимо от вида им, те решават няколко задачи – организация на публикациите, кодиране на сегменти от публикациите, извеждане на кодове и последващи анализи.

Концептуален модел за анализ

След обобщаване на изложените практики е възможно да се направи кратко обобщение под формата на концептуален модел за анализ на литература с използването на дигитални инструменти, включително и такива, базирани на изкуствен интелект. Най-общо моделът включва 5 стъпки, както е показано на Фигура 1. Неговата основа цел е да

⁸ Mendeley - Reference Management Software <<https://www.mendeley.com>>

⁹ Zotero - Your personal research assistant <<https://www.zotero.org>>

¹⁰ Digital Object Identifier System.

¹¹ International Standard Book Number.

¹² Adding Items to Zotero <https://www.zotero.org/support/adding_items_to_zotero>

¹³ ASReview LAB Developers ASReview LAB - A tool for AI-assisted systematic reviews. // 2022, Zenodo. Available at: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6625304>.

предостави възможно решение за обработка на големи масиви данни от научни публикации в относително кратки срокове.

Фигура 1. Концептуален модел за анализ на научна литература с използване на софтуерни решения

Първата стъпка е свързана с търсенето на публикации, независимо от това колко са релевантни към изследването в момента. На този етап се допускат използването на различни подходи, формати, методи и пр. На втората стъпка се цели уеднаквяване на форматите и създаване на възможности за унифициран експорт. Третата стъпка е свързана с филтриране на базата и премахване на нерелевантните публикации, като тук трябва да се отбележи, че може да подходи по различен начин. Според вида на проекта да се прецени с каква степен на релевантност да се работи или да се ползват и смесени подходи за различни части от изследването. Четвъртата стъпка е свързана с активно четене на публикациите, извличане и систематизиране на данните от тях, които да бъдат ползвани за последващия анализ.

Изводи

Съвременните тенденции за нарастване на обемите данни и информация са валидни и за научноизследователската дейност, особено в частта анализ на литература. Това от своя страна е предизвикателство за всеки един от етапите, особено за идентифицирането на публикации, оценката и избора на публикации, които да бъдат включени, извличането на данни от публикациите и изграждане на база данни с резултатите. Въпреки това е възможно да се използват съвременните информационни решения за подпомагане на този процес под формата на различни видове софтуер, включително и системи, базирани на изкуствен интелект. Също така е възможно е да бъде предложен концептуален модел, който да предоставя принципно решение за обработка на големи масиви данни от научни публикации в относително кратки срокове.

Използвана литература

1. ASReview LAB Developers ASReview LAB - A tool for AI-assisted systematic reviews. // 2022, Zenodo. Available at: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6625304>.
2. Davis, J. et al. Viewing systematic reviews and meta-analysis in social research through different lenses. // *SpringerPlus*, 2014, 3(1), p. 511. Available at: <https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-511>.
3. Hart, C. Doing a literature review: releasing the research imagination. // *Thousand Oaks*, 2018, CA: SAGE Publications Inc (Sage study skills).

4. Snyder, H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. // *Journal of Business Research*, 2019, 104, pp. 333–339. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
5. Tranfield, D., Denyer, D. and Smart, P. Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. // *British Journal of Management*, 2003, 14(3), pp. 207–222. Available at: <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>.
6. Adding Items to Zotero <https://www.zotero.org/support/adding_items_to_zotero>
7. Mendeley - Reference Management Software <<https://www.mendeley.com>>
8. Zotero - Your personal research assistant <<https://www.zotero.org>>

Резюме

Във времето на големите данни и лавинообразното нарастване на масивите от данни е невъзможно изследователският процес да не бъде повлиян. През последните години количеството на индексирани публикации в световните мрежи нараства с експоненциални темпове. Всичко това формира нови предизвикателства пред изследователите за справяне с тези големи количества данни и информация и тяхното използване, като един от водещите проблеми е тяхната своевременна обработка. Настоящата разработка има за цел да дефинира различни възможности за използване на дигитални инструменти под формата на софтуерни решения в анализа на литература в изследователския процес. Посредством качествен анализ са обобщени различни видове решения, както и техните цели и задачи. На тази основа е предложен и концептуален идеен модел за последователност на анализа при използването на големи масиви индексирани и електронни публикации, посветени на актуален изследователски проблем.

Ключови думи: анализ на литература, софтуер, изкуствен интелект

DIGITAL TOOLS USAGE FOR LITERATURE REVIEW

Abstract

The volume of data and information sets is growing fast in the age of big data. It is expected that the research process will be affected too. In recent years, the number of indexed publications has grown exponentially. All this creates new challenges for researchers to deal with and to use these large amounts of data and information in a relevant way. The article aims to define different possibilities for using digital tools as software tools and solutions for literature analysis in the research process. By means of a qualitative analysis, various types of solutions, as well as their goals and objectives, are summarized. On this basis, a conceptual model for the consistency of the analysis in the use of large sets of indexed and electronic publications dedicated to a current research problem is also proposed.

Key words: literature review, software, AI

Контакти:

Николай Драгомиров

E-mail: ndragomirov@unwe.bg